

BOSHLANG'ICH SINFLARDA MATEMATIK TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION YO'LLARI

Rahmatullayeva Zinura.

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti, Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi
7BT 23-guruh 3-bosqich talabasi
raxmatullayevazinura@gmail.com

Hotamova O'g'iloy.

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti, Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi
7BT 23-guruh 3-bosqich talabasi
xotamovaogiloy@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17341354>

Annotatsiya: Maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik tafakkurini rivojlantirishda innovatsion yondashuvlarning ahamiyati yoritilgan. Matematika darslarini qiziqarli o'tkazish, o'yin texnologiyalari, vizual mashqlar va raqamli vositalardan foydalanish orqali o'quvchilarda mustaqil fikrlash, tahlil qilish va mantiqiy xulosa chiqarish ko'nikmalarini shakllantirish mumkinligi ko'rsatib o'tilgan. Muallif fikricha, har bir bola faollikka undalgan darsda o'z fikrini erkin bildiradi, bu esa tafakkurning rivojlanishiga olib keladi.

Kalit so'zlar: matematik tafakkur, innovatsion metodlar, o'yin texnologiyalari, boshlang'ich ta'lim, mantiqiy fikrlash, raqamli texnologiyalar, o'qitish jarayoni

Аннотация: В данной статье раскрывается значение инновационных подходов в развитии математического мышления учащихся начальных классов. Показано, что проведение интересных уроков математики с использованием игровых технологий, визуальных упражнений и цифровых средств способствует формированию у школьников навыков самостоятельного мышления, анализа и логического вывода. По мнению автора, каждый ребёнок на уроке, где поощряется активность, свободно выражает своё мнение, что способствует развитию его мышления.

Ключевые слова: математическое мышление, инновационные методы, игровые технологии, начальное образование, логическое мышление, цифровые технологии, процесс обучения.

Abstract: This article highlights the importance of innovative approaches in developing mathematical thinking among primary school students. It shows that by conducting engaging mathematics lessons using game technologies, visual exercises, and digital tools, it is possible to form students' skills of independent thinking, analysis, and logical reasoning. According to the author, every child expresses their thoughts freely in lessons that encourage active participation, which contributes to the development of thinking abilities.

Keywords: mathematical thinking, innovative methods, game technologies, primary education, logical thinking, digital technologies, teaching process.

Bugungi ta'limda matematika darslarini zamon bilan hamnafas o'qitish juda muhim. Ayniqsa, boshlang'ich sinf o'quvchilarida matematik tafakkurni rivojlantirish uchun o'qituvchi yangicha yondashuvlarni qo'llay olishi kerak. Menimcha, har bir darsda bolani faollikka chorlaydigan, o'ylashga majbur qiladigan metodlardan foydalanish zarur. Innovatsion metodlar orqali o'quvchi faqat sonlarni yodlab emas, balki ularni hayot bilan bog'lab o'rganadi. Masalan, o'yinli mashg'ulotlar, vizual topshiriqlar, mantiqiy savollar yoki raqamli dasturlar orqali bolalar matematika faniga qiziqish bilan yondashadi. Shu jarayonda ularning tafakkuri, e'tibori va mustaqil fikrlashi shakllanadi. Men o'ylaymanki, bugungi o'qituvchi darsda nafaqat bilim

bersin, balki o'quvchini fikrlashga o'rgatsin. Shunda haqiqiy natija — bolalarning mantiqiy va ijodiy fikrlashi, matematika faniga mehr qo'yishi ta'minlanadi. Boshlang'ich sinflarda matematika darslari o'quvchilarning tafakkurini shakllantirishda eng muhim bosqichlardan biridir. Chunki aynan shu davrda bola atrofdagi narsalarni son, shakl, o'lchov kabi tushunchalar orqali bilishni o'rganadi. Shuning uchun matematika darslarini faqat raqam o'rgatish emas, balki o'ylashga, tahlil qilishga va mustaqil xulosa chiqarishga o'rgatish muhimdir. Bugungi kunda innovatsion metodlar bu jarayonni yanada samarali qiladi. Masalan, o'yin texnologiyalari orqali bola darsni zerikmasdan, qiziqish bilan o'rganadi. "Top so'zni top", "Matematik poyga", "Sonli zanjir" kabi o'yinlar o'quvchilarning diqqatini jamlaydi va fikrlash tezligini oshiradi. Shuningdek, vizual mashqlar — rasmlar, diagrammalar, shakllar yordamida o'qitish ham foydali. Bola ko'rib, solishtirib va tahlil qilib o'rganadi. Bu esa uning mantiqiy tafakkurini rivojlantiradi. Raqamli texnologiyalardan foydalanish ham bugungi kunda juda qulay. Masalan, interaktiv doska, matematik dasturlar yoki onlayn testlar orqali o'quvchilar o'z bilimlarini mustaqil tekshirishi mumkin. Menimcha, eng muhimi — o'qituvchi darsda o'quvchini faollikka undashi, har bir bolaning fikriga e'tibor berishi kerak. Shunda bola o'zini qadrlangan his qiladi va fikrlashga intiladi. Innovatsion metodlar esa aynan shu jarayonni osonlashtiradi.

Matematikani yoshlikdan, boshlang'ich sinfdan boshlab yaxshi o'qitilishi yuqori sinfdan bu fanni o'rganishga poydevor bo'lib xizmat qiladi. Matematika bejizga aniq fan sifatida sanalmaydi. Chunki matematikada bir darsni o'zlashtirmay turib, ikkinchisiga o'tib bo'lmaydi. O'quvchi boshlang'ich sinf dasturini o'zlashtirmasdan turib, yuqori sinfdan mazkur fan bo'yicha taqdim etiladigan ma'lumotlarni o'zlashtira olmaydi. (Jumladan, sanashni bilmay turib qo'shishni, qo'shishni bilmasdan ko'paytirishni, ko'paytirishni o'rganmay, darajaga ko'tarishni bajarib bo'lmaydi. Muallif fikrini to'liq qo'llab-quvvatlagan holda, shuni ta'kidlash mumkinki, boshlang'ich ta'limda matematika fanini o'qitish faqat bilim berish emas, balki o'quvchining tafakkurini shakllantirishga ham xizmat qiladi. Amaliyot jarayonida men ham shunga guvoh bo'ldimki, matematika darslarida o'yin texnologiyalari va interfaol metodlardan foydalanish o'quvchilarda fanga nisbatan qiziqishni sezilarli darajada oshiradi. Matematika darslari ketma-ketlik asosida qurilishi zarur. Bir mavzuni puxta o'zlashtirmasdan turib, keyingisini o'rganish o'quvchi tafakkurida uzilish keltirib chiqaradi. Matematika fanini o'rganishda har bir yangi mavzu oldingisiga tayanadi. Agar o'quvchi avvalgi mavzuni to'liq o'zlashtirmasa, keyingi mavzularni tushunishi qiyinlashadi. Masalan, qo'shish amalini bilmagan o'quvchi ko'paytirishni o'rganishda qiynaladi, yoki kasr tushunchasini yaxshi o'zlashtirmagan bola foiz mavzusini anglay olmaydi. Shuning uchun ham matematika darslarini bosqichma-bosqich, ketma-ketlikda o'qitish o'quvchining mantiqiy fikrlashini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega.

Xulosa:

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich sinflarda matematika darslarini samarali tashkil etish — o'quvchilarda nafaqat bilim, balki tafakkur, mantiqiy fikrlash va mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantirishning asosiy omilidir. Innovatsion metodlar, o'yin texnologiyalari va raqamli vositalardan foydalanish orqali dars jarayoni qiziqarli, interaktiv va mazmunli kechadi. Bu esa o'quvchilarning matematika faniga bo'lgan qiziqishini oshiradi hamda o'rganilgan bilimlarning hayot bilan bog'lanishiga yordam beradi. Matematika fanining ketma-ketlik asosida o'qitilishi o'quvchilarda izchil tafakkurni shakllantiradi, yuqori sinflarda murakkab mavzularni oson o'zlashtirishga zamin yaratadi. Demak, har bir darsda o'qituvchi

o'quvchini faollikka, o'ylashga va mustaqil xulosa chiqarishga yo'naltirgan taqdirdagina haqiqiy natijaga erishiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ahmedov, A. va Xolmo'minova, O. (2024). BOSHLANG 'ICH SINIF DARSLARIDA TEKSHIRISH METODLARIDAN FOYDALANISH. Tibbiyot, pedagogika va texnologiya: nazariya va amaliyot , 2 (10), 258-261.
2. Ahmedov, A. (2025). BAŞLANGICH TA'LIM MATEMATIKA DARSLARIDA GEOMETRIK TUSHUNCHALARNI O'QITISHDA SUN'YIY INELLEKT ILOVALARIDAN FOYDALANISH. Tadbirkorlik va pedagogika , 4 (1), 249-255.
3. Ahmedov, A., & Xolmo'minova, O. (2024). BOSHLANG 'ICH SINIF DARSLARIDA TEKSHIRISH METODLARIDAN FOYDALANISH. Medicine, pedagogy and technology: theory and practice, 2(10), 258-261.
4. Ahmedov, A. (2023). Boshlang 'ich sinf matematika darslarida multimedia texnologiyalaridan foydalanishning nazariy ahamiyati. in Library, 4(4), 119-127.
5. S.Q.Qahhorov, U.H.Hayitov "Boshlang'ich sinf matematika darslarida innovatsion texnologiyalar" Durdona nashriyoti, Buxoro-2022. 33-s
6. Tursunova T. Boshlang'ich ta'limda matematika o'qitish metodikasi. – Toshkent: O'zbekiston pedagogika nashriyoti, 2021.